

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

VOLUME 3
ISSUE 2

2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

TOSHKENT - 2023

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ | INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY

№2 (2023) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-1419-2023-2>

BOSH MUHARRIR: | ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР: | CHIEF EDITOR:

MIRZAYEV IBODULLA
f.f.d., professor (O'zbekiston)
МИРЗАЕВ ИБОДУЛЛА
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
MIRZAYEV IBODULLA
DSc, professor (Uzbekistan)

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI: | ЗАМЕСТИТЕЛЬ
ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА: | DEPUTY CHIEF EDITOR:

JABBOROV NURBOY
f.f.d., professor (O'zbekiston)
ЖАББОРОВ НУРБОЙ
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
JABBOROV NURBOY
DSc, professor (Uzbekistan)

TAHRIRIY HAY'ATI:

ILMIY MASLAHAT KENGASHI

Muhiddinov Muslihiddin
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sirojiddinov Shuhrat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rasulov Ravshanxo'ja
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dilorom Salohiy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Sodiqov Qosimjon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Mark Tutan
f.f.d., professor (Fransiya)
Binnatova Almaz Ulvi
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
To'xliyev Boqijon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shodmonov Nafas
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ramiz Asker
f.f.d., professor (Ozarbayjon)
Yo'ldoshev Qozoqboy
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Jo'raqulov Uzoq
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Funda Toprak
f.f.d., professor (Turkiya)
Nabiulina Guzal
f.f.d., professor (Tatariston)
Yusupova Dilnavoz
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Rahim Ibrohim
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Suvonova Jumagul
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Muhammadiyev Ahadjon
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Asadov Maqsud
f.f.d., dotsent (O'zbekiston)
Sultanov Tulkin
PhD, dotsent (O'zbekiston)
Mirzayev Rahmatilla
y.f.n., dotsent, huquqshunos (O'zbekiston)
Muhitdinova Badia
f.f.n., dotsent (O'zbekiston)
Ruzmanova Roxila
dots., mas'ul kotib (O'zbekiston)

Toshqulov Abduqodir
i.f.d., (O'zbekiston)
Xalmuradov Rustam
t.f.d., professor (O'zbekiston)
Eshqobil Shukur
O'zbekiston Respublikasida xizmat
ko'rsatgan madaniyat xodimi, shoir (O'zbekiston)
To'xtasinov Ilhom
p.f.d. (O'zbekiston)
Rixsiyeva Gulchehra
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Benedek Peri
f.f.d., professor (Vengriya)
Ko'chiyev Ismat
publisist, O'zbekiston va Belorussiya
yozuvchilar uyushmasi a'zosi (O'zbekiston)
Olimov Karomatillo
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dadaboyev Hamidulla
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aitpayeva Gulnora
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Rahmonov Nasimxon
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Shomusarov Shorustam
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Dyu Rye Andre
f.f.d., professor (Fransiya)
Pervin Chapan
f.f.d., professor (Turkiya)
Hamroyev Juma
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Ibrohimov Elchin
f.f.n., professor (Ozarbayjon)
Jo'rayev Shokirjon
F-m.f.d., professor (O'zbekiston)
Hasanov Shavkat
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Nurullo Oltoy
f.f.n., (Afg'oniston)
Xalliyeva Gulnoz
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Alim Labib
f.f.d., professor (Afg'oniston)
Nodira Afoqova
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Aftondil Erkinov
f.f.d., professor (O'zbekiston)
Narziyeva Ma'mura
kotib, o'qituvchi (O'zbekiston)

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИЯ:

Мухиддинов Муслихиддин
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Сирожиддинов Шухрат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Расулов Равшанхужа
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дилором Салохий
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Содиков Косимжон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Марк Тутан
д.ф.н., профессор (Франция)
Биннатова Алмаз Улви
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Тухлиев Бокижон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шодмонов Нафас
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рамиз Аскер
д.ф.н., профессор (Азербайджан)
Юлдашев Казакбай
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Журакулов Узок
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Фунда Топрак
д.ф.н., профессор (Турция)
Набиулина Гузаль
д.ф.н., профессор (Татаристан)
Юсупова Дилнавоз
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рахим Иброхим
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Сувонова Жумагул
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Мухаммадиев Ахаджон
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Асадов Максуд
д.ф.н., доцент (Узбекистан)
Султанов Тулкин
PhD, доцент (Узбекистан)
Мирзаев Рахматилла
к.ю.н., доцент (Узбекистан)
Мухитдинова Бадиа
к.ф.н., доцент (Узбекистан)
Рузманова Рохила
доц., отв. секретарь (Узбекистан)

НАУЧНО-КОНСУЛЬТАТИВНЫЙ СОВЕТ:

Тошкуллов Абдукодир
к.э.д., (Узбекистан)
Халмуратов Рустам
д.т.н., профессор (Узбекистан)
Эшкобил Шукур
Заслуженный работник культуры
Республики Узбекистан, поэт (Узбекистан)
Тухтасинов Илхам
д.п.н. (Узбекистан)
Рихсиева Гулчехра
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Бенедек Пери
д.ф.н., профессор (Венгрия)
Кочиев Исмаи
Публицист, член Союза писателей
Узбекистана и Беларуси (Узбекистан)
Олимов Кароматилло
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дадабаев Хамидулла
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Айтпаева Гулнора
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Рахмонов Насимхон
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Шомусаров Шорустам
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Дю Рье Андре
д.ф.н., профессор (Франция)
Первин Чапан
д.ф.н., профессор (Турция)
Хамроев Джума
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Иброхимов Элчин
к.ф.н., профессор (Азербайджан)
Джураев Шокирджон
д.ф.-м. н., профессор (Узбекистан)
Хасанов Шавкат
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нурулло Олтой
к.ф.н., (Афганистан)
Халлиева Гулноз
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Алим Лабиб
д.ф.н., профессор (Афганистан)
Нодира Афокова
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Афтондил Эркинов
д.ф.н., профессор (Узбекистан)
Нарзиева Мамура
секретарь, преподаватель (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD:

- Mukhiddinov Muslikhiddin**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sirojiddinov Shukhrat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rasulov Ravshankhuja**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dilorom Salokhiy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sodikov Kosimjon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Mark Tutan**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Binnatova Almaz Ulvi**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Tukhliev Bokijon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shodmonov Nafas**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ramiz Asker**
Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Yuldoshev Kozokboy**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Jurakulov Uzok**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Funda Toprak**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Nabiulina Gulal**
Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)
- Yusupova Dilnavoz**
Doc. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Rakhim Ibrokhim**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Suvonova Jumagul**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhammadiyev Akhadjon**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Asadov Makhsud**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Sultanov Tulkin**
PhD, assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mirzayev Rahmatilla**
Cand. of legal scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Mukhitdinova Badia**
Cand. of philol. scien., assoc. prof. (Uzbekistan)
- Ruzmanova Rokhila**
Assoc. prof., Exec. Sec. (Uzbekistan)

SCIENTIFIC ADVISORY BOARD:

- Toshkulov Abdukodir**
Doc. of econ. scien., (Uzbekistan)
- Khalmuradov Rustam**
Doc. of technic. scien., prof. (Uzbekistan)
- Eshqobil Shukur**
Honored Worker of Culture of the Republic of Uzbekistan, poet (Uzbekistan)
- Tukhtasinov Ilkhom**
Doc. of pedag. scien. (Uzbekistan)
- Rikhsieva Gulchekhra**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Benedek Peri**
Doc. of philol. scien., prof. (Hungary)
- Kochiyev Ismat**
Publicist, member of the Writers' Union of Uzbekistan and Belarus (Uzbekistan)
- Olimov Karomatullo**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dadaboev Khamidulla**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aitpaeva Gulnora**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Rakhmonov Nasimxon**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Shomusarov Shorustam**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Dyu Rye Andre**
Doc. of philol. scien., prof. (France)
- Pervin Chapan**
Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)
- Khamroev Juma**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Ibrokhimov Elchin**
Cand. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)
- Juraev Shokirjon**
Doc. of phys.-math. scien., prof. (Uzbekistan)
- Khasanov Shavkat**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Nurullo Oltoy**
Cand. of philol. scien., (Afghanistan)
- Khallieva Gulnoz**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Alim Labib**
Doc. of philol. scien., prof. (Afghanistan)
- Nodira Afokova**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Aftondil Erkinov**
Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)
- Narziyeva Ma'mura**
Secretary, teacher (Uzbekistan)

ALISHER NAVOIYNING 582 YILLIK YUBILEYIGA BAG'ISHLANADI

Buyuk shoir va mutafakkir, atoqli davlat va jamoat arbobi Alisher Navoiyning bebaho ijodiy-ilmiiy merosi nafaqat xalqimiz, balki jahon adabiyoti tarixida, milliy madaniyatimiz va adabiy-estetik tafakkurimiz rivojida alohida o'rin tutadi. Ulug' shoir o'zining she'riy va nasriy asarlarida yuksak umuminsoniy g'oyalarni, ona tilimizning beqiyos so'z boyligi va cheksiz ifoda imkoniyatlarini butun jozibasi va latofati bilan namoyon etib, yer yuzidagi millionlab kitobxonlar qalbidan munosib va mustahkam o'rin egalladi.

**O'zbekiston Respublikasi Prezidenti
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

ПОСВЯЩАЕТСЯ 582 ЛЕТНОМУ ЮБИЛЕЮ АЛИШЕРА НАВОИ

Бесценное творческое и научное наследие великого поэта и мыслителя, известного государственного и общественного деятеля Алишера Навои играет важную роль в истории не только отечественной, но и мировой литературы, развитии национальной культуры и литературно-эстетического мышления. В своих лирических и прозаических произведениях великий поэт, воспевая высокие общечеловеческие идеи, демонстрировал богатый лексический запас и выразительные средства родного языка, благодаря чему занял достойное место в сердцах миллионов читателей по всему миру.

**Президент Республики Узбекистан
Шавкат Миромонович Мирзиёев**

DEDICATED TO THE 582nd ANNIVERSARY OF THE BIRTH OF ALISHER NAVOI

The invaluable creative and scientific heritage of the great poet and thinker, famous statesman and public figure Alisher Navoi has a special place not only in the history of our people, but also in the history of world literature, the development of our national culture and literary and aesthetic thinking. The great poet, in his poetic and prose works, with his whole charm and grace, has taken a worthy place in the hearts of millions of readers around the world, expressing the high universal ideas, the incomparable richness of words and the infinite possibilities of expression of our native language.

**President of the Republic of Uzbekistan
Shavkat Miromonovich Mirziyoyev**

AZIZ MUSHTARIY!

O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning "Buyuk shoir va mutafakkir Alisher Navoiy tavalludining 580 yilligini keng nishonlash ro'g'risida"gi PQ-4865-son Qarorida "Alisher Navoiy asarlarida teran ifoda topgan milliy va umuminsoniy g'oyalarning jahon tamaddunida tutgan o'rnini hamda o'sib kelayotgan yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, ular qalbida yuksak axloqiy fazilatlarini tarbiyalashdagi beqiyos ahamiyatini nazarda tutib, shuningdek, ulug' shoir va mutafakkirning adabiy-ilmiy merosini mamlakatimizda va xalqaro miqyosda yanada chuqur tadqiq qilish va keng targ'ib etish..." lozimligi alohida ta'kidlangan.

Bu filologiya ilmi va navoiyshunoslik, xususan, adabiy ta'sir, qiyosiy adabiyotshunoslik, matnshunoslik va tarjima masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilar zimmasiga jahonning ilg'or texnologiyalari, nazariy g'oyalarga hamohang ilmiy tadqiqotlar yaratish vazifasini yuklaydi. Olimlarimizning ilmiy salohiyati, innovatsion g'oyalarni jahonda targ'ib qilish va qo'llab-quvvatlash maqsadida xalqaro nufuzga ega ushbu jurnal ta'sis etildi.

"Alisher Navoiy" deb nomlangan ushbu jurnalda navoiyshunoslik, Navoiy adabiy merosining umumjahon tamaddunida tutgan o'rni va adabiy ta'sir masalalari bilan shug'ullanayotgan tadqiqotchilarni o'z maqolalari bilan ishtirok etishga taklif qilamiz.

TAHRIRIYAT

УВАЖАЕМЫЙ ЧИТАТЕЛЬ!

В Постановлении №ПП-4865 Президента Республики Узбекистан Шавката Миромоновича Мирзиёева "О широком праздновании 580-летия со дня рождения великого поэта и мыслителя Алишера Навои" особо отмечается "огромное значение произведений Алишера Навои, в которых нашли глубокое отражение национальные и общечеловеческие ценности, в развитии мировой культуры, их роль в повышении интеллектуального потенциала и духовно-нравственном воспитании молодого поколения, а также в целях обеспечения дальнейшего изучения и популяризации литературно-научного наследия великого поэта и мыслителя..."

Это ставит задачи перед филологами, навоиоведами, исследователями литературного влияния, сравнительного литературоведения, текстологии и вопросов перевода создания научных исследований, соответствующих передовым мировым технологиям и теоретическим идеям. В целях пропаганды и продвижения научного потенциала и инновационных идей наших ученых учреждён данный международный журнал.

Приглашаем публиковать свои статьи в нашем журнале "Алишер Навои" отечественных и зарубежных исследователей, занимающихся изучением жизни и творчества литература Навои, его роли в мировой литературе, проблемами литературного влияния и сравнительной поэтикой.

РЕДАКЦИОННАЯ КОЛЛЕГИИ

DEAR READER!

Resolution of the President of the Republic of Uzbekistan Shavkat Miromonovich Mirziyoyev "On the celebration of the 580th anniversary of the great poet and thinker Alisher Navoi" No PP-4865 given the invaluable role of cultivating high moral qualities in their hearts, as well as the need to further study and widely promote the literary and scientific heritage of the great poet and thinker in our country and internationally "

This puts the task of researchers in the field of philology and Navoi studies, in particular, literary influence, comparative literature, textual studies and translation, in creating scientific research in harmony with the world's advanced technologies and theoretical ideas. This internationally renowned journal was established to promote and support the scientific potential and innovative ideas of our scientists around the world.

In this magazine, called "Alisher Navoi", we invite researchers who are interested in Navoi studies, the role of Navoi's literary heritage in world civilization and literary influence to participate with their articles.

EDITORIAL

NAVOIY VA JAHON ADABIYOTI

1. **Osman Fikri Sertkaya**
ALİ ŞİR NEVÂÎ'NİN TÜRK DÜNYASINA TESİRİ.....10
2. **Афтондил Эркинов**
ЎЗБЕКИСТОНЛИК РОМАН-ГЕРМАН ФИЛОЛОГИЯСИ МУТАХАССИСЛАРИ –
ХОРИЖИЙ НАВОИЙШУНОСЛИК ИЛК ТАДҚИҚОТЧИЛАРИ.....16
3. **Zebo Yaxshiyeva**
NAVOIY VA INGLIZ ADIBLARI IJODIDA AMIR TEMUR OBRAZI TALQINLARI.....25

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

4. **Usmon Qobilov**
ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA
MASIH OBRAZI TALQINI.....30
5. **Jumagul Suvonova**
ABADIYATNING BESH DOVONI41
6. **Abdurayim Turobov**
KIM MUHABBAT BIRLA TUZGAYLAR NAVO (“LISON UT-TAYR” TAHLILI
MISOLIDA).....49

MA’RIFAT YOG’DUSI

7. **Ahadjon Muhammadiyev**
NAVOIY MA’RIFATINI ANGLASH.....57
8. **Toji Norov**
ALISHER NAVOIY IJODIDA BORLIQ MASALASINING FALSAFIY TALQINI.....66

NAVOIY POETIKASI

9. **Dilnoza Buronova**
MUMTOZ ADABIYOTDA BADIY USLUBNING NAMOYON BO’LISHI.....91

ASLIYAT UMMONI

10. **Saidbek Boltaboyev**
O’G’UZ YURTLARIDA YOZILGAN NAVOIY LUG’ATLARI VA NAVOIY
ASARLARINING O’G’UZCHAGA O’GIRILISHI.....97
11. **Mariya Sabtelni**
XVI ASRNING BOSHIDA MARKAZIY OSIYODA SAN’AT VA SIYOSAT. Ingliz tilidan
Gulandom Yo’ldosheva tarjimasini.....110

ILM, OLAM VA OLIM

12. **Akbarxon Asrorov, Mardon Boltayev**
UBAYDULLOH XOJA AHRORI VALI HAZRATLARI AKADEMIK BOTIRXON
VALIXO’JAYEV TALQINIDA.....117

13. **Dilshoda Hasanova**
AKADEMIK BOTIRXON VALIXO‘JAYEVNING XAMSACHILIK AN‘ANASI VA NAVOIY “XAMSA”SIGA DOIR QARASHLARI TAHLILI.....122
14. **Гулабза Қаршиева**
АЛИШЕР НАВОЙНИНГ “ҲАЙРАТ УЛ-АБРОР” ДОСТОНИ ҒОЯЛАРИНИНГ МИНИАТЮРА АСАРЛАРИДАГИ ТАЛҚИНИ (ШАҲЗОДА БАДИУЗЗАМОН ҚЎЛЁЗМАСИ МИСОЛИДА).....131

NAVOIY VA TA‘LIM-TARBIYA MASALALARI

15. **Насиба Очилова, Шоира Темирова**
СОВРЕМЕННОЕ ЗНАЧЕНИЕ ТВОРЧЕСТВА АЛИШЕРА НАВОЙ: КАК ЕГО ИДЕИ И ЦЕННОСТИ МОГУТ БЫТЬ АКТУАЛЬНЫМИ ДЛЯ СОВРЕМЕННОГО ОБЩЕСТВА.....146

RETRO

16. **Ibrohim Haqqulov**
SOQIYNOMA – HAYOT VA SHODLIK MANZUMASI.....151

NAVOIY NASRI VA NAZMI NAFOSATI

Usmon QOBILOV,
DSc

Sharof Rashidov nomidagi
Samarqand davlat universiteti

ALISHER NAVOIY “BADOYI’ UL-BIDOYA” DEVONIDA NUBUVVAT MASALASI VA MASIH OBRAZI TALQINI

For citation: Usmon Qobilov. THE PROPHECY PROBLEM AND THE INTERPRETATION OF THE IMAGE OF CHRIST IN THE DEVON OF ALISHER NAVOI “BADOYI’ UL-BIDAYA”. Alisher Navoi. 2023, vol. 3, issue 2, pp.30-40

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.8399790>

ANNOTATSIYA

Ushbu ilmiy maqola Alisher Navoiy she’riyatining obraz va timsollar olami tadqiqiga bag’ishlanadi. Ma’lumki, Sharq, xususan, Alisher Navoiy lirikasi obrazlar tizimida ilohiy, adabiy va tarixiy siymolar tavsifi sermahsul o’rin egallaydi. Bunda ilohiy timsollar tavsifi uchun samoviy kitoblar: Zabur, Tavrot, Injil, Qur’on, adabiy timsollar tasvirida og’zaki-yozma asarlar, tarixiy shaxslar talqini uchun esa tarixiy-badiiy yodnomalar manba bo’lib xizmat qiladi. Mazkur maqolada esa Alisher Navoiyning “Badoyi’ ul-bidoya” lirik devonida ilohiy manbalar asosida tarkib topgan Masih obrazibadiiy talqini masalasi haqida fikr yuritiladi. Alisher Navoiy she’riyatida Masih obrazi ikki yuzdan ortiq qo’llanilgan bo’lsa, shundan “Badoyi’ ul-bidoya” devonida etmish marta tilga olinadi. Bu esa “Badoyi’ ul-bidoya” lirik devonida Masih obrazi tavsifi boshqa devonlariga qaraganda salmoqli ekanligini ko’rsatadi. Shu bois mazkur maqolada shoirning ilk devoni “Badoyi’ ul-bidoya” asosida Masih obrazi bajargan poetik manzaralar ochib beriladi. Ushbu devonda Masih obrazi asosan g’azal janrida ifodalanadi. Maqolada bu timsol bajargan poetik vazifalar misollar orqali tahlil etiladi va bu funktsiyalarning badiiy ifoda etilishi xususiyatlari ochib beriladi.

Kalit so’zlar: Navoiy lirikasi, ilohiy obraz, Masih obrazi, poetik funktsiya, badiiy talqin, jonbag’shlik, g’azal janri, lirik qahramon.

Усмон КОБИЛОВ,
DSc, Самаркандский государственный
университет имени Шарофа Рашидова

ПРОБЛЕМА ПРОРОЧЕСТВА И ТОЛКОВАНИЕ ОБРАЗА ХРИСТА В ДИВАНЕ АЛИШЕРА НАВАИ “БАДОЕ УЛ-БИДОЯ”

АННОТАЦИЯ

Данная научная статья посвящена изучению мира образов и символов поэзии Алишера Навои. Известно, что описание божественных, литературных и исторических деятелей занимает плодотворное место в системе образов Востока, особенно в лирике Алишера Навои. Для описания божественных символов источником для толкования исторических личностей служат небесные книги: Священное писание, Тора, Евангелие, Коран, устные и письменные произведения для описания литературных символов, исторические и художественные записи. В данной статье в лирическом диване Алишера Навои «Бадое ул-бидоя» рассматривается образно-художественная интерпретация Христа на основе божественных источников. В поэзии Алишера Навои образ Христа используется более двухсот раз, из них семьдесят раз упоминается в книге «Бадое ул-бидоя». Это показывает, что описание образа Христа в лирической поэме «Бадое ул-бидоя» значительнее, чем в других стихотворениях. Поэтому в данной статье раскрываются поэтические сценки, исполняемые образом Христа по мотивам первого стихотворения поэта «Бадое ул-бидоя». В этом диване образ Христа выражен в основном в газельном жанре. В статье на примерах анализируются поэтические задачи, выполняемые этим символом, и выявляются особенности художественного выражения этих функций.

Ключевые слова: лирика Навои, божественный образ, образ Христа, поэтическая функция, художественная интерпретация, газель, лирический герой.

Usmon QOBILOV,
DSc, Samarkand State University named
after Sharof Rashidov

THE PROPHECY PROBLEM AND THE INTERPRETATION OF THE IMAGE OF CHRIST IN THE DEVON OF ALISHER NAVOI "BADOYI' UL-BIDAYA"**ANNOTATION**

This scientific article is devoted to the study of the world of images and symbols of Alisher Navoi's poetry. It is known that the description of divine, literary and historical figures occupies a fruitful place in the system of images of the East, especially Alisher Navoi's lyrics. For the description of divine symbols, heavenly books: Psalms, Torah, Bible, Qur'an, oral and written works in the description of literary symbols, and historical and artistic records serve as a source for the interpretation of historical figures. In this article, Alisher Navoi's "Badoyi' ul-Bidaya" lyrical divan is discussed about the image-artistic interpretation of Christ based on divine sources. In the poetry of Alisher Navoi, the image of Christ is used more than two hundred times, out of which it is mentioned seventy times in the book "Badoyi'ul-Bidaya". This shows that the description of the image of Christ in the lyric poem "Badoyi'ul-bidaya" is more significant than other poems. Therefore, this article reveals the poetic scenes performed by the image of Christ based on the poet's first poem "Badoyi'ul-Bidaya". In this divan, the image of Christ is mainly expressed in the ghazal genre. In the article, the poetic tasks performed by this symbol are analyzed through examples, and the features of the artistic expression of these functions are revealed.

Keywords: Navoi's lyrics, divine image, Christ image, poetic function, artistic interpretation, devotion, ghazal genre, lyrical hero.

Alisher Navoiy Sharq uyg'onish davri adabiyotining ulkan namoyondasi hisoblanadi. Mutafakkir Sharq adabiyoti an'analarini o'zining xilma-xil asarlarida shaklan namoyon etgan bo'lsa, mazmunan so'z san'atining jahoniy ifodalarini yuzaga keltirdi. Sharq-islom mumtoz she'riyatida payg'ambar siymolar, tarixiy-afsonaviy shohlar, epik qahramonlar badiiy obrazlariga ko'p bora murojaat etiladi. Bu an'ana Sharq she'riyatining mumtozlik darajasini ta'min etgan o'ziga xos qonuniyat hamdir. Ayniqsa, mumtoz she'riyat poetik olamida muqaddas manbalarda tarixi va nomlari zikr etilgan payg'ambar siymolar obrazlari katta o'rinni egallaydi. Ular badiiy asartarkibida rang-

barang poetik funksiyalar bajaradi. Bu jihatdan Alisher Navoiy ijodi nafaqat Sharq, balki jahon adabiyotida betakror hodisa ekanligi namoyon bo'ladi. Shoir she'riyatida shunday badiiy obrazlardan biri Masih timsoli sanaladi. U Qur'oni Karimda zikr etilgan 25 ta payg'ambar siymoning biri bo'lib, uning tarixi ilk bora Tavrot kitobida qayd etiladi, "Injili Sharif"ning butun tarkibi shu siymo faoliyati bilan bog'liqdir. Bu haqda Qur'onda 20 dan ortiq qayd mavjud. Ma'lumki, Qur'onda o'tmish payg'ambarlari, ularga nozil etilgan muqaddas kitoblar ehtirom bilan tilga olinadi. Qur'oni Karim, Hadisi Sharif Sharq mumtoz adabiyoti g'oyaviy-badiiy olamida beqiyos o'rin tutadi. Muayyan ma'nolarda Sharq, xususan, o'zbek mumtoz adabiyotiga bevosita bu muqaddas manbalar badiiy ifodasi sifatida qaraladi. Sharq-islom adabiyotida bu manbalarga xos barcha jihatlar, xususan, payg'ambar siymolar obrazlari talqini ham o'ziningchuqur aksini topgan. Ayniqsa, Alisher Navoiy ijodi bu jihatdan nihoyat boy manba sanaladi. Shoir Qur'onda zikr etilgan muqaddas kitoblarni "kutubi osmoniy" deb ataydi. Jumladan, shoir hajman eng katta dostoni "Saddi Iskandariy"da Haq (Alloh) Musoga "Tavrot", Dovudga "Zabur", Isoga "Injil"ni nozil etgani, Muhammadga esa har bir so'zi mo'jiza bo'lgan "Kalom"ni (Qur'oni Karim) yuborgani, oldingi samoviy kitoblarda Muhammad payg'ambarhaqida xabar berilganligini qayd etadi:

Chu Musog'a "**Tavrot**" etib Haq bayon,
Sanga ul bayon ichra mu'jiz ayon.
Bo'lub chunki Dovud qismi "**Zabur**",
Sening mu'jizing anda aylab zuhur.
Chu Isog'a "**Injil**" nozil bo'lub,
Haq anda sifotingg'a qoyil bo'lub.
Kalomeki sendin topib intizom,
Aning lafz bar lafzi mu'jiznizom.
Nechakim **kutubi osmoni** kelib,
Borisinda sendin nishone kelib [Navoiy 2012: 19].

(Mazmuni: Alloh Musoga "Tavrot"ni bayon etdi va unda sen (Muhammad) haqingda ma'lumot berdi. Uning "Zabur" qismini Dovud aytdi va unda sening mo'jizangni qayd qildi. Isoga "Injil" kitobini yubordi va unda sening sifatingni aytdi. Senga har bir so'zi mo'jiza bo'lgan "Kalom"(Qur'on)ni yubordi. Shu tariqa barcha "samoviy kitoblar" sen haqingda xabar-nishon berdi).

Alisher Navoiy ijodida payg'ambarlik silsilasi "nubuvvat xayli", "nubuvvat bo'stoni", "nubuvvat gulshani", "nubuvvat bahri", "nubuvvat guruhi", "doirat un-nubuvvat", "nubuvvat xalqasi", "nubuvvat sipehri", "nubuvvat osmoni" singari nomlarda qayd etiladi. Bunda payg'ambarlik alohida maqom sifatida talqin etiladi. Alisher Navoiyning payg'ambarlar tarixiga bag'ishlangan "Tarixi anbiyo va hukamo" asarida Qur'onda qayd etilgan payg'ambar siymolardan 12 tasining tarixi aks etgan, "Xamsa" dostonlarining alohida boblaripayg'ambar siymolar badiiy tavsifiga bag'ishlanadi. Alisher Navoiy qalamiga mansub lirik devonlarda ham payg'ambar siymolar ta'rifi aks etgan ko'plab madh va na't janrlardagi asarlar o'rin olgan. Shoir Sharq adabiyotida mavjud lirik janrlarning 16 turida ijod etgan bo'lsa, ularning barchasida payg'ambar siymolar, tarixiy-afsonaviy shaxslar, adabiy qahramonlar obrazlaridan foydalangan. Bundan tashqari Alisher Navoiy yaratgan asarlarning barchasida payg'ambarlar obrazlari yoki fikrlariga e'tibor qaratgan. Ma'lumki, shoir lirikasi va umuman Sharq she'riyatida g'azal har jihatdan yetakchilik qiladi. Chunonchi, payg'ambar siymolar obrazlari tasvirida ham g'azal janri asosiy o'rinda turadi. Alisher Navoiy she'riyatida payg'ambarlar orasida eng ko'p tasvir etilgan Masih timsoli ham asosan g'azal janrida talqin etiladi. Shu o'rinda aytish kerak, shoir she'riyatida Xizr, Masih, Majnun, Farhod, Jamshid singari obrazlar turli ramziy-majoziy ma'nolarda ko'p uchraydi. Bu holat, fikrimizcha, shoir ijodi baraka, uyg'otish-ruhlantirish, ishq-muhabbat, adolat, barkamollik masalalari ifodasi ekanligidan ham dalolat beradi. Alisher Navoiy she'riyatida Xizr – qut-baraka, Masih – uyg'otish-ruhlantirish, Majnun – ishq-muhabbat, Farhod – komillik timsoli sifatida namoyon bo'ladi. Alisher Navoiy lirikasida payg'ambar siymolardan eng sermahsul obraz sifatida Masih timsoli keladi. U mumtoz she'riyatda Iso, Masih, Ruhulloh (Alloh ruhi), Iso binni Maryam, Isoyi Ruhulloh, Iso Masih kabi nomlarda ishlatiladi. E'tiborli jihati shundaki, Sharq, jumladan, Alisher Navoiy she'riyatida bu obraz asosan Masih tarzida qo'llanadi va Masiho, Masihodam, Masihnafas, Masihvash ko'rinishlarida

keltiriladi. Bunda asosan ma'shuqaning nafasidagi jonbaxshlik nazarda tutiladi. Xususan, "Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati"da: "Masih, Masiho arabcha, Iso payg'ambarning laqabi. Diniy afsonalarda Isoning o'z nafasi bilan o'liklarni tiriltirish, jon bag'ishlash qobiliyatiga ega bo'lgan, deyiladi. Adabiyot-she'riyatda sevgilini va uning labini jonbaxshlik yuzasidan Masih, Masihoanfosa(Iso)ga o'xshatadi va Masihonafas, Masihoanfosa, Masihodam degan tavsiflar beriladi" [Navoiy asarlari tilining izohli lug'ati 1983: 242] - deyiladi. Professor H.Karamotov: "Xristos yunon tilida "pomazannik" degan ma'noni ifodalaydi. Masih – arabcha "masaha" fe'lidan olingan bo'lib "moylangan" demakdir. Bu Parvardigor tomonidan payg'ambarlikka tayinlanib, peshonasi moylanganligini bildiradi", - deydi [Karamotov 1996: 23]. Gap shundaki, o'zbek adabiyotida Masih badiiy obrazi haqida gap ketganda jahon tarixi, madaniyati va adabiyotida katta o'ringa ega bo'lgan Iso payg'ambariyosi tushuniladi. U yahudiy, nasroniy va islom olamida bir tarixiy shaxs sifatida qaraladi. Islom va uning manbalarida bu siymoga yuksak ehtirom bilan yondashiladi. Shu bois Sharq-islom badiiy adabiyotida Masih siymosi poetik obraz sifatida nihoyat ko'p tasvirlanadi. Shu o'rinda aytib o'tish kerakki, islom diniy-ilohiy qarashlarni mantiqiy yakunlash bilan birga payg'ambarlik ta'limoti – nubuvvatni ham yuksak darajaga ko'taradi. Faylasuf olim Z.J.Shoev: "Qur'onda payg'ambarlik ta'limoti o'zining yuksak gumanistik ruh, diniy bag'rikenglik, o'zga din va payg'ambarlarga chuqur hurmat ko'rsatganligi bilan xarakterlanadi. Bu holat barcha musulmonlar uchun komil inson timsoli – Muhammad payg'ambar so'zlari va faoliyatida amaliy ifodasini topdi... Qur'ondagi payg'ambarlik ta'limoti nafaqat islom milliy madaniyati, balki butun umuminsoniy madaniyat taraqqiyotiga katta ta'sir ko'rsatdi va ko'rsatmoqda", - deydi [Shoev 2011: 16]. Shu nuqtai nazardan Masih siymosi ham Sharq-islom olamida, tasavvuf va mumtoz adabiyot poetikasida muhim o'rin egallaydi. Buyuk mutafakkir Alisher Navoiy ijodi, xususan, she'riyatida Masih obrazi o'zining xilma-xil poetik ifodalari bilan namoyon bo'ladi. Ayniqsa, shoirning "Badoyi' ul-bidoya" devonida bu holat ko'zga yaqqol tashlanadi. Alisher Navoiyning boshqa devonlari singari "Badoyi' ul-bidoya" devonida ham asosan Masih tarzida keltiriladi. Agar devonda Iso Masih 70 marta tilga olingan bo'lsa, shundan 10 marta Iso, 6 marta Ruhulloh va Isoyi Ruhulloh, 2 marta Isoyi Maryam, 52 marta Masih shaklida ishlatiladi. Unda bu timsol rang-barang badiiy ifodalar bajaradi hamda xilma-xil poetik manzaralarni yuzaga keltiradi. Mumtoz she'riyatda Masih obrazi haqida fikr yuritilganda birinchi navbatda jonbaxshlik mo'jizasi e'tiborga olinadi. Ma'lumki, bu mo'jiza payg'ambarlik tarixida faqat Isoga nisbat beriladi. Mumtoz lirikada jonbaxshlik mavzusi talqin etilganda Masih siymosi nazarda tutiladi. Manbalarda aytilishicha, monoteizm din tarixidastlab yahudiylik tomonidan asoslangan. Iso dastlabki ilmni shu din orqali o'rganadi. Unda kelajak hayot, ya'ni ruh haqida ma'lumot berilmaganligi "Qissasi Rabg'uziy" asarida aytib o'tiladi [Rabg'uziy 1990: 167]. Buni Iso chuqur his qiladi va yangilashga harakat qiladi. Shunda Isoga ruh vujudning yashash tarzi ekanligini anglatish uchun jonbaxshlik mo'jiza sifatida in'om etiladi. Shundan Iso mumtoz adabiyotda tiriltirish-uyg'otish timsoliga aylanadi. Bu bir tomondan mumtoz adabiyotning xos xususiyati ko'ngil o'yg'oqligi, ruh bedorligi motivi bilan bog'lanadi. Alisher Navoiy she'riyatida jonbaxshlik mo'jizasi ma'shuqa labiga qiyoslanadi. Shoir "Badoyi' ul-bidoya" devonida bir fard janridagi asarida "Labingni so'zga to go'yo qilibsen, Masiho mo'jizini ihyo qilibsen" (Mazmuni: Labingning so'zlashi Masih mo'jizasini namoyon etishidir), - deydi [Navoiy 1987: 615]. Mumtoz she'riyatda lab – botiniy jihatdan "ilohiy so'zlar" ma'nosini anglatadi. Uning insonlar (oshiqlar) qalbida ishqni uyg'otishi Masih mo'jizasiga nisbat beriladi.

Labi la'ling halokimen, agarchi jonfizoliqda,

Masiho birla ul go'yo o'luk birla Masihodur [Navoiy 1987: 223].

(Mazmuni: meni sevgili labi halok qildi. Bu jonbaxshlikda ma'shuqa va yor yoki o'lik va Masihga o'xshaydi).

Bu she'rda poetik ma'no majoziy-ramziy ifodalar orqali aks ettirilgan. Unda baytning ma'no markazini tashkil etgan "labi la'l" obrazi talqiniga e'tibor qaratish kerak. "La'l" o'z ma'nosida qimmatbaho qizil toshni bildiradi va lab qizilligiga nisbatan ishlatiladi. Shuning uchun she'riyatda labning qizilligi "la'li lab" deb yuritiladi. Tasavvuf she'riyatida lab – ilohiy so'z va fayz, la'li lab – shu ilohiy so'zlar teranligini anglatadi. U badiiy talqinlarga ko'ra, insonga ruh va jon bag'ishlaydi. Alisher Navoiy "Xamsa" dostonlarida muqaddas osmoniy kitoblarni olam va odamning joni sifatida

tasvirlaydi. Manbalarda Xizr, Ilyos, Idris, Masih tirik siymolar sifatida qaraladi. Ularning tirikligi Haqning soʻzlari tufaylidir. Masihning tiriltirish moʻjizasi ham Haq irodasi bilan sodir etiladi. Shuning uchun sheʼrda “laʼli lab” moʻjizasi Haq va Masih yoki Masih va oʻlik misolida talqin etiladi. Shoir lirikasida Masihning jonbaxshlash moʻjizasi rang-barang ifodalarda tasvirlanadi.

Nutqi jon bermak qilur ul laʼli xandon birla bahs,

Rost Isodekki qilgʻay obi hayvon birla bas [Navoiy 1987: 92].

(Mazmuni: Yor “nutqi” jonbaxshlikda “laʼli lab” bilan bahslashadi. Bu Iso tiriltirishda “obi hayvon” bilan bahslashganga oʻxshaydi).

Biz yuqorida lab va Masihning jonbaxshlash moʻjizasini aytib oʻtdik. Mumtoz sheʼriyatda Haqning yana bir shunday moʻjizasi koʻp bora tilga olinadi. Bu obi hayvon, yaʼni tiriklik suvidir. U Xizr tarixi bilan bogʻliq. Naql etilishicha, Iskandar va Xizr tiriklik suvini qidiradi. Uni Xizr topib ichadi va abadiy tirik shaxsga aylanadi. Tasavvuf adabiyotida tiriklik suvi ramziy maʼnoda “ishq bulogʻi” deb talqin etiladi. Shu nuqtai nazardan yor nutqi va labning jonbaxshlashi Masih moʻjizasi bilan tiriklik suviga qiyoslanadi. Alisher Navoiy ilohiy soʻz, lab, Iso, tiriklik suvi kabilarni jonbaxshlik moʻjizasi sifatida talqin etadi. Shoir fikricha, bu moʻjizalar Haq inʼomidir.

Laʼli serobin tila, qoʻy isovu hayvon suyini,

Ey koʻngulkim, orzuyi umri jovid aylading [Navoiy 1987: 254].

(Mazmuni: Ey koʻngil, sen agar abadiy hayot istasang, laʼli labni tila, Iso va tiriklik suvini izlama).

Shoir mazkur baytda koʻngilga murojaat etmoqda. Umuman koʻngilga murojaat etish mumtoz sheʼriyatda bir anʼana hisoblanadi. U koʻp oʻrinlarda lirik qahramon obrazini anglatadi. Ushbu sheʼrda lab, Iso, obi hayvon, tiriklik, koʻngil kabi timsollar orqali poetik manzara yaratilgan. Unda Iso va tiriklik suvidan moʻjizakorlikda laʼli lab ustun qoʻyilmoqda. Shu bois baytda “Agar sen abadiy tiriklikni istasang mana shu labdan imdod soʻragin, Iso va obi hayvonni qoʻy”, – demoqda. Koʻrinadiki, oshiq qahramon uchun barchasidan Haqning inʼomi afzal. Yolgʻiz Haq haqiqiy moʻjiza sohibidir. Bunda Qurʼon oyatlariga ham ishora etilgan. Qurʼon oyatlaridan birida: “Har qanday tirik jon oʻlim sharbatini totadi”, – deyiladi. Bu fikr mumtoz adabiyotda abadiy tirik siymolar sifatida talqin etiladigan Idris, Ilyos, Iso va Xizr ham tegishlidir. Shuning uchun ham lirik qahramon abadiy hayot istasang, boshqasini qoʻy, laʼli labga borgin, shundan ilohiy bir huzur topasan, – demoqda. Alisher Navoiy boshqa bir gʻazalida “laʼli lab” jozibadorligini yanada boʻrttirib tasvir etadi:

Laʼli bir soʻz birla yuz yilliq oʻlikni Xizr etar,

Goʻyiyo Ruhulloh ushbu obi hayvon ichradur [Navoiy 1987: 154].

(Mazmuni: Yorning labi bitta soʻz bilan yuz yillik oʻlikka abadiy umr baxsh etadi. Bu holat tiriklik suvining ichida Masih borga oʻxshaydi).

Bunda ham poetik maʼno jonbaxshlik moʻjizasini obrazli anglatadi. Sheʼrdagi barcha obrazlar jonbaxshlik motivi bilan bogʻliq. Lab – jon beruvchi, ruhlantiruvchi ilohiy kalom, Xizr – tirik siymo, obi hayvon – tiriklik suvi, Ruhulloh – tiriltiruvchi paygʻambar, oʻlik – tirilish ramzi sanaladi. Bundan koʻrinadiki, Alisher Navoiy maʼlum bir mavzu haqida soʻz yuritganda u bilan bogʻliq obraz-timsollarni ham sheʼrda keltiradi. Baytda tiriltirish bilan bogʻliq obraz va tushunchalar orqali poetik manzara yaratilgan. Unga koʻra, “maʼshuqaning labi yuz yil oldin oʻlgan kishiga Xizr umridek boqiy hayotni baxsh etadi. Bu tiriklik suvi ichiga jonbaxshlovchi Masih kirganga oʻxshaydi”.

Alisher Navoiy sheʼriyatida Masih obrazi ifodalagan poetik manzaralardan biri Quyosh timsoli bilan bogʻliqdir. Bu motiv, yaʼni Iso Masih Quyoshga fanolik ifodasida koʻrinadi. Sharqona qarashlarga binoan, etti qat samo va etti qat zamin mavjud. Paygʻambar siymolar etti qavat osmon talqinlarida aks ettiriladi. Bu anʼanaviy olam yaratilishi haqidagi qissalar, meʼrojnomalarda keltiriladi. Ularda Iso Masih osmonning toʻrtinchi qavatida joy olganligi qayd etiladi. Bu haqda mumtoz adabiyotda hikmatli naqlar ham uchraydi. Naql etilishicha, Iso dunyo mol-mulkidan koʻngil uzgan shaxs edi. Biroq u osmonga koʻtarilayotganida etagiga bitta igna sanchilib qoladi. Iso dunyo mulkidan shu bitta ignani olib qolganligi uchun ham toʻrtinchi qavat osmondan yuqoriga chiqqan olmaydi. Toʻrtinchi qavat osmon – quyosh galaktikasi edi. Shuning uchun mumtoz sheʼriyatda Iso va Quyosh yonma-yon tasvirlanadi. Bu manzara ajoyib mumtoz lirik ifodani ham vujudga keltirgan. Bunda Masih – oshiq obraziga, Quyosh – maʼshuqa timsoliga ramz etib olinadi. Masihning Quyoshga

qo'shilganligi oshiqning ma'shuqaga fano bo'lganligiga majoz bo'lib keladi. Bu ikkilik mumtoz she'riyatdagi oshiq va ma'shuqa ifodalarini vujudga keltirgan "gul va bulbul", "sham' va parvona", "xum va dengiz" singari an'anaviyramziy-majoziy obrazlar qatorida turadi. Shoir she'riyatida Masih va Quyosh timsollari yonma-yon tasvir etilaveradi.

Sarig' libos aro ul no'shlabki xandondur,

Erur Masihki xurshid ichinda pinhondur [Navoiy 1987: 176].

(Mazmuni: U sariq libosda xandon otmoqda. Bu xuddi Masih Quyosh ichida yashiringanga o'xshaydi).

Baytda sariq rangdagi libosda ekanligi Masihning Quyosh ichida yashiringanligi holatiga qiyos etilgan. Bunda sariq libos – Quyosh bilan, Masih – sevgili bilan taqqoslangan. Asosiysi she'rda Isoning Quyoshga fano bo'lganligi misol sifatida keltirilgan. Alisher Navoiy Masihning Quyoshga fanoligini bir baytida o'zgacha ruh ifodalaydi:

Masihodin labing afsah, quyoshtin orazing ahsan,

Quyoshingga falak hayron, Masihingga quyosh maskan [Navoiy 1987: 565].

(Mazmuni: labing Masihdan ham chiroyli so'zlaydi, Yuzing Quyoshdan porloq, Quyoshingga (yuzingga) falak hayron qoladi, Masihingga (labingga) Quyosh makondir).

Baytda Masih, Quyosh, lab, yuz kabi bir-biriga bog'liq timsollar orqali manzara yaratilgan. Unda Masihning quyoshga fanoligi va labning Masih singari jonbaxshlovchi ekanligi nazarda tutilgan. Aytib o'tilganidek, lab – jon ato etuvchi so'zlar, yuz – ilohiy go'zallik ifodasi hisoblanadi. Shuning uchun jonbaxshlikda lab Masihdan afzal, yuz go'zallikda Quyoshdan ham nurli deb talqin etiladi. Falak sayyoralar orasida Quyoshga hayron qolganidek, sening go'zalligingdan butun borliq hayratga tushadi. Quyosh labingdan joy olgan. Shu tariqa ikki misra she'rda to'rtta fikr (1. Lab Masihdan ham so'zga usta. 2. Yuz Quyoshdan ham porloq. 3. Yuzga (Quyosh) falak hayron qoladi. 4. Quyosh labni (Masih) maskan tutgan) keltirilgan. Bu fikrlarda ma'shuqa jamoli va so'zlari nihoyatda jozibali, jonlantiruvchi quvvatga egaligi ta'kidlanmoqda.

Safhayi husnungda jonbaxsh iringing, ey siyminbadan,

O'xshashurkim aylagay Iso quyosh ichra vatan [Navoiy 1987: 48].

(Mazmuni: Ma'shuqa jonbaxshlovchi labi husni sahifasida joy olgan. Bu Iso Quyoshni vatan qilganga o'xshaydi).

Mazkur she'rda shoir husni – Quyosh, labni – Isoga qiyoslaydi. Shundan husn – barkamol go'zallik, lab – jon ato etuvchi so'z sifatida talqin etiladi. Shu o'rinda aytib o'tish kerak, Alisher Navoiy she'riyatida biron obrazga murojaat etilganda shu timsol bilan bog'liq tushuncha va detallar tilga olinadi. Masalan, Iso Masih obrazi ifodalanganda Quyosh, igna, tiriltirish, tajrid singarilar she'rda o'z aksini topadi. Albatta, bu detallar turli ramziy-majoziy ma'nolar ifodalaydi. Bu holat mumtoz she'riyatda tanosub san'ati deb yuritiladi. Unga ko'ra, she'rda bir tushuncha doirasidagi obraz va detallar bir o'rinda uyushib keladi. Bu payg'ambar siymolar, tarixiy-afsonaviy shaxslar, adabiy qahramonlar obrazlari lirik talqinida ham kuzatiladi.

Yo'q og'izdin nukta aytur mahvashimdek bo'lmag'ay,

Gar quyosh har zarrasidin bir Masiho aylasa [Navoiy 1987: 49].

(Mazmuni: Agar Quyosh har bir zarrasidan bitta Masih yaratsa ham, sevgilining yo'q og'zidan aytgan bir chiroyli so'zicha bo'lmaydi).

Shoir bu o'rinda ma'shuqa aytgan har bir so'zning jonbaxshlovchi ekanligiga urg'u beradi. Mumtoz she'riyatda "yo'q og'iz", ya'ni og'izning yo'qligi tushunchasi ilohiy olamning nozikligiga ishora tarzida aytiladi. U badiiy san'at sifatida mubolag'aning bir turi hisoblanadi. Biroq bunda she'riy san'at boshqa bir manzara yaratishga xizmat etgan. Baytda nukta (o'tkir so'zlar), Quyosh (sayyora), Masih (payg'ambar) kabi obrazlar tiriltirish ma'nosida o'zaro bog'langan. Shu bilan birga ular orasidagi ichki bog'liqlik ham hisobga olingan. Ilohiy so'zlar inson ruhiy dunyosini uyg'otsa, Quyosh olamni, Masih esa insonni tiriltiradi. Bu Alisher Navoiy va umuman o'zbek mumtoz she'riyati ma'naviy uyg'oqlik, ruhoniyl bedorlik ifodasi ekanligidan dalolat beradi. Shoir devonida nafaqat ma'shuqa, balki boshqa tushunchalarga nisbatan ham tiriltirish motivi Masih timsoli orqali ifodalanadi. Shulardan biri sabo (shamol) obrazi hisoblanadi.

Sabo debon xabar ul guldin, elni tirguzdi,

Masihcha desa bo'lg'ay aning risolati bor [Navoiy 1987: 205].

(Mazmuni: Sabo-shamol ma'shuqadan xabar olib kelib, oshiqni tiriltirdi. Shu bois shamolni ham Masih desa bo'ladi).

She'rdi ma'shuqa majoziy ma'noda "gul", oshiq esa "el" tarzida tasvir etilgan. Mumtoz adabiyotda ma'shuqadan oshiqqa xabar olib kelish motivi tasvirlanganda ko'pincha sabo xabarchi sifatida talqin etiladi. Masalan, shoir "Farhod va Shirin" dostonida ham Farhod o'zi haqidagi xabarni tong shamoli orqali yo'llaydi. O'sha xushxabar oshiqqa ruh bag'ishlaydi, uni ma'nan tiriltiradi. Shuning uchun ham saboning bu vazifasi Masih timsoli bilan qiyoslanadi. Umuman olganda esa "mujda" (xabar) Alisher Navoiy she'riyatida teran ma'nolar ifodalaydi. Uning xilma-xil badiiy talqinlari mavjud. Shoir she'riyatida alohida "mujdasin" radifli g'azal ham bor. Unda oshiqni faqat ma'shuqadan kelgan xushxabar tiriltirishi aytiladi.

Subh etkurdi sabo gulbargi xandon mujdasin,

Yo ko'ngul topti Masih anfosidin jon mujdasin.

Yo falak berdi yig'i, ko'r aylagan Ya'qubning

Ko'zlari ochilmoq uchun mohi Kan'on mujdasin.

Ne guli xandon, ne Isodur, ne Yusuf mujdasi,

Topti bir mahjur o'lar holatda jonon mujdasin [Navoiy 1987: 435].

(Mazmuni: Yo tong shamoli gullar bargidan xabar keltirdi. Yo ko'ngil Masih nafasidan jon xabarini eshitdi. Yo falak ko'r bo'lgan Ya'qub ko'zlarining ochilishi uchun Yusufdan xabar keltirdi. Na guldari, na Isodan, na Yusufdan kelgan xabar oshiqni tiriltiradi, oshiqqa ma'shuqadan kelgan xabargina jon bag'ishlaydi).

Alisher Navoiy lirikasida Masih obrazi tasvirida ko'rshapalak qushi tasviri alohida o'rinda turadi. E'tiborli jihati shundaki, qo'rshapalak obrazining o'zbek she'riyatida paydo bo'lishi aynan Masih obrazi tarixi va talqini orqali yuzaga kelgan. Qur'oni Karimda Iso haqida fikr yuritilib, uning loydan qush timsolini yaratganligi va u Alloh izni-irodasi bilan jonlanib uchganligi qayd etiladi. Tavrot, Injil kabi ilohiy kitoblarda bu epizod uchramaydi. Mana shu qush badiiy talqinlarda xuffosh, ko'rshapalak deb yuritiladi. U kunduz ko'zi ko'rmaydi, faqat kechasi uchadi. Ba'zi tafsirlarda aytilishicha, ko'rshapalak Alloh tomonidan emas, balki uning elchisi tomonidan yaratilganligi uchun nuqsonli bo'lib qolgan deyiladi. Alisher Navoiy Masih obrazini tasvirlaganda ko'rshapalak timsoliga ham e'tibor qaratadi. Bunda ko'rshapalakning "kunduz ko'zi ko'rmasligi" turli majoziy-poetik ifodalarni vujudga keltiradi.

Ul Masihafos tarso saydidur ko'nglum qushi,

Kim malak dayri ravoqi kunjida xuffosh erur [Navoiy 1987: 227].

(Mazmuni: Isonafas ma'shuqa ko'nglum qushini ovlashga tayyor turibdi. Mening ko'nglim esa xarobalar orasida yashiringan ko'rshapalak misoldir).

Ko'rinadiki, she'rdi xuffosh ko'ngil qushi obraziga majoz sifatida talqin etilgan. Baytning birinchi misrasida keltirilgan "Masihanfos tarso" (Isonafasli xristianka) sevgili ma'nosida ishlatilgan. Shoir talqinicha, u "ko'ngil qushi" ovchisidir. "Ko'ngil qushi" esa eski dunyo xarobotlarida joy olgan "xuffosh"dir. Bu o'rinda eski dunyo – inson jismi, xuffosh – ko'ngil timsoli hisoblanadi. Demak, Alisher Navoiy she'rdi Masih, tarso, ovchi, ko'ngil, qush, eski dunyo, xarobot, xuffosh kabi o'zaro bog'langan obrazlar orqali chuqur ramziy-majoziy ifodalarni yuzaga chiqargan. Unda ma'shuqaning oshiq ko'nglini zabt etish hodisasi tilga olingan. E'tiborli jihati xuffosh shoir she'riyatida ancha salmoqli o'ringa ega bo'lib, ularda bu obraz-timsol ko'ngil uyg'oqligi, bedorligi ramzini ifodalab keladi. Alisher Navoiyning "Lison ut-tayr" dostoni qushlar obrazlari tasviriga bag'ishlangan bo'lsa-da, unda bu timsol uchramaydi. Shuni ham aytib o'tishimiz kerakki, shoir she'riyatida xuffosh asosan Masih timsoli talqinida keladi. Biroq ayrim o'rinlarda bu obraz turli ramziy-majoziy ma'nolarda o'zi alohida ham tasvir etilganligi ko'rinadi. Alisher Navoiy bir she'rida bu timsol ifodasida tanosub san'atidan foydalanadi.

Uruj oqshomi tegrangda oyu kavkablari,

Masih girdida andoqki bir necha xuffosh [Navoiy 1987: 272].

(Mazmuni: Me'roj kechasida sening atrofingda oy va yulduzlar aylanadi. Bu Masih atrofida bir necha xuffosh aylangani singaridir).

Bu o'rinda shoir "uruj oqshomi", ya'ni me'roj kechasi haqida fikr yuritmoqda. Ma'lumki, bu hodisa payg'ambarlik tarixining eng yuqori maqomlaridan sanaladi. U mumtoz adabiyot, xususan, Alisher Navoiy ijodida alohida o'rin tutadi. Alisher Navoiy lirikasi va ayniqsa dostonlarida me'roj tasviri keng ifodalangan. Diqqatga sazavor tomoni shundaki, mumtoz adabiyotda faqat Muhammad me'roji tasvir etiladi. Unda boshqa payg'ambar siymolar ham tilga olinadi. Ammo boshqa payg'ambarlar me'roji talqini Sharq adabiyotida uchramaydi. Shu bois Sharq, xususan, Alisher Navoiy ijodida me'roj voqeasi tasvir etilganda Muhammad siymosi gavdalanadi. Yuqorida keltirilgan she'rda ham Muhammad siymosi keltirilmagan bo'lsa-da, me'roj oqshomi shu shaxsga ishora etadi. Me'roj payg'ambarning bir zumda samoga ko'tarilishi va butun ilohiy olamlarni aylanishi hodisasidir. Shoir me'roj kechasida Muhammad atrofida oy va yulduzlar aylanishiga ko'rshapalakning Masih atrofida aylanishini misol qilib ko'rsatgan. Bu o'rinda Sharq adabiyotida bo'lgani singari Alisher Navoiy ham me'roj kechasini sharaflaganligi ko'rinadi. Shoir boshqa bir she'rda ham me'roj tuni orqali poetik manzara yaratadi.

Masih dam ura olmas anga uruj tuni,

Magar bizing mahi ulviyxirom qildi hadis [Navoiy 1987: 90].

(Mazmuni: Agar me'roj tunida bizning mahbuba so'zlasa, Masih ham unga tiriltiruvchi nafasini yo'llay olmaydi).

Ko'rinadiki, me'roj buyuklik maqomidir. U vaqtda Masih ham jonbaxshlay olmaydi. Shuning uchun Alisher Navoiy me'rojni borliqqa qo'yilgan "xol" deb baholaydi.

Alisher Navoiy lirikasida Iso Masih obrazi bajargan poetik funktsiyalardan yana biri "tajrid" (yolg'izlik) motividir. Manbalarda ko'rsatilishicha, Iso hayotda yolg'iz o'tgan, dunyo va dunyo moliga ko'ngil qo'ymagan shaxsdir. "Qisas ul-anbiyo"larda o'tmish payg'ambarlaridan Sulaymon, Dovud ko'plab xotin olganligi aytiladi. Biroq Iso yolg'iz o'tganligi qayd etiladi. Aynan mana shu masala she'riyatda Masih obrazi talqinida alohida keltiriladi. Alisher Navoiy she'riyatida ham Masih tajrid timsoli bo'lib keladi va lirik qahramon ruhiy holatini ifodalaydi.

Chiqib bu dayrdin Isog'a nevchun hamnafas bo'lmay,

Bihamdillah, tajarrud birla himmatdin qanotim bor [Navoiy 1987: 123].

(Mazmuni: Bu dunyodan chiqib Isoga hamnafas bo'laman. Chunki mening ham Isodek tajarrud va himmatdan qanotim bor).

Shoir talqinicha, Isoning samoga ko'tarilishiga tajarrud (yolg'izlik) asos bo'lgan. Shuning uchun she'r lirik qahramoni "bu sifatlar, ya'ni himmat va tajarrud menda ham bor, nima uchun samoga chiqib Isoga safdosh bo'lmas ekanman", - demoqda. Alisher Navoiy she'riyatida Masihning samoga chiqishiga ham tajrid bilan bog'lanadi.

Ul quyosh vaslin tilarsen, bo'l mujarrad negakim,

Ko'kka Ruhullohni eturgan aning tajrididir [Navoiy 1987: 689].

(Mazmuni: Yor visolini istasang, mujarrad bo'l. Chunki Isoni samoga chiqargan uning mujarradligidir).

Bu o'rinda aytish kerakki, Isoning yolg'iz yashaganligi ham lirik talqinlarda oshiq holatiga tamsil etiladi. Iso payg'ambarning juftsiz o'tganligi tarixdan ma'lum. Biroq mumtoz she'riyatda bu voqea dunyoga ko'ngil bermaslik deb talqin etiladi. Turkiy tasavvuf adabiyotining yirik namoyondasi Xoja Ahmad Yassaviy ham "zohidlik – Isodan qolgan", - deydi. Shu tariqa tajrid Alisher Navoiy she'riyatida Masih obrazi ifodalagan poetik funktsiyalardan biri sifatida talqin etiladi.

Alisher Navoiy lirikasida Masih obrazining boshqa siymolar bilan muvoziy tasvir etilishi ham an'ana hisoblanadi. Xususan, bu obraz ko'pincha Xizr bilan birgalikda qo'llanadi. Shoirning "Xizru Masih" radifli ikkita g'azali ham mavjud. E'tiborli tomoni shundaki, Xizr Sharq va o'zbek mumtoz she'riyatida payg'ambar va tarixiy-afsonaviy siymolar bilan ham, shohva adabiy qahramonlar bilan ham birgalikda tasvir etiladi. Bu uning tirikligi va insonlarga yordamchi sifatida talqin etilishi bilan bog'liqdir. Alisher Navoiy Masih obrazini tasvirlaganda Xizr timsoliga ham ko'p bora murojaat etadi. Bunda asosan Xizr va Masih siymosi orasidagi mushtarak talqinlar e'tiborga olinadi. Shulardan biri Xizrning zaminda, Masihning ko'kda tirik siymolar sifatida talqin etilishi hisoblanadi.

Eru ko'kta istabon paydo emas Xizru Masih,

Qochdilar go'yo dudog'ing obi hayvonin ko'rub [Navoiy 1987: 71].

(Mazmuni: Sening labing tiriltirishini ko‘rib, Xizr zaminda, Iso osmonda paydo bo‘lishni istamadilar).

Alisher Navoiy she‘riyatida ma‘shuqa “Masihim”, “ul Masih” (jonbaxsh etuvchi) tarzida ham tavsiflanadi. Bu o‘rinda Masih va Xizrning tirikligi nazarda tutiladi. Bu tiriklik ham yor fayzi sifatida talqin etiladi.

Umri jovid elgakim bermish aroda ul Masih,

Yuz tuman ming Xizr aro bir chashmayi hayvon erur [Navoiy 1987: 164].

(Mazmuni: Ma‘shuqa insonlarga abadiy umr in‘om etadi. Bu tiriklik suvi Xizrga abadiylik baxsh etgandekdir).

Alisher Navoiy talqinida, Masih tirik va tiriltiruvchi, Xizr tirik siymo sifatida tavsiflanadi. Bu holat ruh va ko‘ngil uchun nihoyat joziba baxsh etadi. Shuning uchun shoir uni to‘ltirish uchun Yusuf timsoliga ham e‘tibor qaratadi. Mumtoz adabiyot va barcha davrlar adabiyotida Yusuf jismoniy-ma‘naviy go‘zallik timsoli sanaladi. Ma‘shuqa go‘zalligi Yusuf, jonbaxshlovchiligi Masih timsolida aks ettiriladi.

Olamoro husn ila jonbaxsh nutqungmu ekin,

Yo Masiho ruhi Yusuf jismida qilmish hulul [Navoiy 1987: 417].

(Mazmuni: Bu sening olamni charog‘on etuvchi husningmi yoki jonbaxsh etuvchi so‘zlaringmi? Yoki Yusufning jismida Masih ruhi aks etganmi?)

Shoir talqinida, husn – Yusuf, so‘z – Masih mo‘‘jizasiga qiyos etiladi. Yusuf – go‘zallik, Masih – jonbaxshlik mo‘‘jizasiga majoz sifatida tasvirlanadi. Sharq-islom manbalarida Masih payg‘ambar siymo sifatida ulug‘lanadi. U islomgacha bo‘lgan payg‘ambarlar so‘nggisi va islom davrida oxirgi sanaladi. Undan keyingi “payg‘ambarlik muhri” Muhammad hisoblanadi. Sharq manbalarida payg‘ambarlikning bir jihati “tush” motividir. Payg‘ambar tush orqali haqiqatni anglaydi. Shu bois “payg‘ambar tushi – vahiy”, - deyiladi. Shuning uchun payg‘ambarlar timsoli tasvir etilganda tush epizodiga alohida e‘tibor beriladi. Alisher Navoiy ham “Badoyi ul-bidoya” devonida bu manzarani jozibador lavhalarda tasvir etadi.

Tushumda la‘liyu ruxsordur, uyg‘otmang meni, gar xud

Masiho birla Yusuf boshim uzra etsalar nogah [Navoiy 1987: 675].

(Mazmuni: Tushimda yorning labi va yuzi namoyon bo‘ldi. Agar Masih va Yusuf payg‘ambarlar kelsa ham meni uyg‘otmanglar).

Tasvirda lab – jonbaxshlovchi Masihga, yuz – go‘zallik timsoli Yusufga tashbih etilgan. Lirik qahramonning uyqusida yorning jonbaxshlashi va go‘zalligi namoyon bo‘lmoqda. Bu manzara oldida Masih va Yusuf mo‘‘jizalari ham oshiq qahramonga oddiy hol bo‘lib tuyuladi. Bu mumtoz she‘riyatda ma‘shuqa jozibadorligi barcha hodisalardan yuqori qo‘yilishini anglatadi. Lirik qahramon tushida ma‘shuqa shu qadar jonbaxsh va go‘zallik timsoli sifatida namoyon bo‘ladi. Bu jozibadorlikni anglatish uchun shoir turli obraz va ifodalarga murojaat etadi. Shulardan biri Masih obrazi bilan qo‘llangan Muso siymosi sanaladi. U payg‘ambarlik tarixida Isodan oldingi elchidir. Alisher Navoiy she‘riyatida Muso tarixi bilan bog‘liq bir qator tasvirlar o‘rin olgan. Shulardan she‘riyatda “aso”, “bayzo” (porloq qo‘l) kabi Muso mo‘‘jizalari turfa ramziy-estetik vazifalar bajaradi.

Zulfidin, tong yo‘q, Kalimullohdek etsa ajdaho,

Kim yadi bayzodin aylabdur namudor ilgini?

So‘rg‘ali kelsa Masihim boshima domankashon,

Ul etakdin kim ola olg‘ay bu bemor ilgini? [Navoiy 1987: 682]

(Mazmuni: Yor zulfi Muso asosidek ajdaho, qo‘li “yadi bayzo” mo‘‘jizasi bo‘lsa ajab emas. Ma‘shuqam meni so‘rashga kelsa, u etakdan kim bu bemor qo‘lini olaoladi)

Ko‘rinadiki, zulf – Muso asosi, qo‘l – Musoning porloq qo‘li, ma‘shuqa – jonbaxshlovchi Masih obrazlarida ramziy ma‘nolar ifodalaydi. Shu o‘rinda aytish kerakki, Alisher Navoiy she‘riyatida Muso obrazi nisbatan kamroq uchraydi. Vaholanki, Qur‘oni Karimda Musoboshqa payg‘ambarlarga qaraganda eng ko‘p tilga olinadi. Shu nuqtai nazardan aytish mumkinki, payg‘ambar siymolar ilohiy kitoblarda qayd etilsa-da, badiiy talqin ularning lirik ifodaga xos jihatlarini e‘tiborga oladi.

Ko‘zni afsunsoz etib jonbaxsh labdin nukta ayt,

Somiriy sehrin, Masih mo'jizini izhor qil [Navoiy 1987: 448].

(Mazmuni: Ma'shuqa ko'zi – sehrgarlik, labi – jonbaxsh etuvchi nutq. U Somiriy sehri, Masih mo'jizasini izhor qiladi).

Manbalarda Muso qissalari tarkibida Somiriy ham uchraydi. Somiriy Musoga qarindosh deb qaraladi. U sehrgarlik bilan shug'ullanganligi uchun Sharq adabiyotida uncha murojaat etilmaydi. Sehr-jodu islom olamida ma'qullanmaydi. Alisher Navoiy bu o'rinda ko'z sehrini – Somiriyga, labni Masih mo'jizasiga nisbatan talqin etmoqda. Mumtoz she'riyatda lab – jonbaxsh ilohiy so'zlar ifodasi bo'lganidek, ko'z – jon oluvchi sehriga o'xshatiladi.

Shoir lirikasida Masih siymosi Ruhulloh tarzida ham ishlatiladi. Bunda Ruhulloh – “Alloh ruhi” ma'nosida Masihning otasiz tug'ilishi sirri bilan bog'lanadi. Alisher Navoiy mana shu voqeaga ishora qilib, bir qit'asida “farzand otasiz bo'lishi mumkin, biroq onasiz bo'lmaydi”, - deydi. Ayni masala Iso Masih tarixida bahsli mavzu hisoblanadi. Sharq-islom manbalarida Isosiyosi Ruhulloh sifatida baholanishi bu bahslarga ham xotima bergan. Mumtoz she'riyatda Ruhulloh yoki Isoyi Ruhulloh tarzida ishlatilganda shu haqiqat nazarda tutiladi. Buni shoirning quyidagi she'rlari isbot etadi.

La'li jonbaxshing erur go'yoki Ruhullohkim,

Sochilur jon har taraf qilg'on soyi izhor lafz [Navoiy 1987: 308].

(Mazmuni: Labing jonbaxshlikda Ruhullohga o'xshaydi. U so'zlaganda jon har tarafga sochiladi).

Ruhum ayrilmish badandin gar tilarsen, ey habib,

Aylamak Isoyi Ruhulloh damin izhor, kel [Navoiy 1987: 424].

(Mazmuni: Do'st, agar sen istasang, ruhim jismimdan ayriladi. Sen jon olish uchun emas, Isodek jonbaxshlash uchun kelgin).

Alisher Navoiy lirikasi va umuman mumtoz she'riyatda payg'ambar siymolar obrazlari tasvir etilganda “nubuvvat muhri”, ya'ni payg'ambarlik xotimasiga alohida murojaat etiladi. Xususan, Masih siymosi tasvir etilganda ham Muhammad payg'ambar keltiriladi. Odatda payg'ambarlik xotimasi Muhammad alayhissalom hisoblanadi. Undan keyin payg'ambarlik maqomi tugallanib valoyat boshlanadi. Shu bois barcha payg'ambarlarga bag'ishlangan sharaflar Muhammad siymosiga qaratiladi. U tufayli nubuvvat kamolga etganligi darj etiladi.

Yo'q ajab, otingg'a gar muhri nubuvvat bo'lsa xatm,

Kim nubuvvat xalqasida yo'q seningdek xotame.

Sochqay erdi chashmayi xurshiddin hayvon suvi,

Hamdaming bo'lsa edi Isoyi Ruhulloh dame [Navoiy 1987: 681].

(Mazmuni: Sening otingga “muhri nubuvvat” xotima bo'lsa ajab emas, “nubuvvat xalqasi”da sendek saxiy yo'q. Agar Isoyi Ruhulloh senga yo'ldosh bo'lsa, Quyosh nuridan tiriklik suvi sochar edi).

Xullas, Alisher Navoiy “Badoyi' ul-bidoya” devonining mahsuldor obrazlaridan biri Masih obrazi bo'lib, u xilma-xil poetik vazifalar bajarishga xizmat etadi. Shoir bu ilohiy obraz orqali turfa badiiy manzaralar kashf qiladi. Alisher Navoiy lirikasida Masih obrazi ifodalagan ramziy-majoziy tasvirlar nihoyatda jozibadordir. Asosiysi u shoir she'riyatida uyg'otish-tiriltirish motivini namoyon etib berganligi bilan qimmatga egadir. Shuning uchun Alisher Navoiy ijodiga baho bergan hukumdor-shoir Sulton Husayin Bayqaro “turk tilining o'lgan jasadiga Masih nafasi bilan ruh kirgizgan” [Навоий 1993: 13]ligini qayd etadi. Shu bilan birga Alisher Navoiy she'riyatida yuksak mahorat va mehr-muhabbat bilan tasvir etilgan Masih obrazi shoir ijodining umuminsoniy tuyg'u va kechinmalar ifodasi ekanligidan ham dalolat beradi.

Иқтибослар/Сноски/References

1. Alisher Navoiy. To'la asarlar to'plami. O'n jildlik. – Toshkent: O'zbekiston Matbuot va axborot agentligi G'ofur G'ulom nomidagi nashriyot-matbaa ijodiy uyi, 2012.
2. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to'plami. Birinchi tom. Badoyi' ul-bidoya. – Toshkent: Fan, 1987. – 724 b.

3. Alisher Navoiy. Mukammal asarlar to‘plami. Ikkinchi tom. Navodir un-nihoya. – Toshkent: Fan, 1987. – 620 b.
4. Ahmad Yassaviy. Hikmatlar. – Toshkent: Adabiyot va san’at, 1991. – 256 b.
5. Boyqaro Husayn. Risola. – Toshkent: Sharq, 1991. – 24 b.
6. Girgas V.F. Arabsko-russkiy slovar k Koranu i xadisam. – SPb.: IZDATEL’STVO DILYa. 2006. – 928 s.
7. Jurovskiy A.V. Xristianstvo i Islam. – M.: Nauka, 1990. –128 s.
8. Karomatov H. S. Xo‘rlangan payg‘ambarlar g‘alabasi. – Toshkent: Meros, 1996. – 98 b.
9. Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 1-tom.– Toshkent: Fan, 1983. – 625 b.
10. Navoiy asarlari tilining izohli lug‘ati. 2-tom.– Toshkent: Fan,1983. – 625 b.
11. Nosiriddin Burhoniddin Rabg‘uziy. Qisasi Rabg‘uziy. 1-kitob. – Toshkent: Yozuvchi, 1990. – 240 b.
12. Nosiriddin Burhoniddin Rabg‘uziy. Qisasi Rabg‘uziy. 2-kitob. – Toshkent: Yozuvchi, 1991. – 272 b.
13. Piotrovskiy M. B. Koranicheskie skazaniya. – Moskva: Nauka, 1991. – 218 s.
14. Salohiy D. “Badoe’ ul-bidoya” malohati. – Toshkent: Fan, 2004. – 135 b.
15. Tasavvuf adabiyoti lingvopoetikasi (Ilmiy maqolalar to‘plami). – Toshkent: Toshkent davlat sharqshunoslik instituti, 2010. – 167 b.
16. Haqqulov I. Navoiyga qaytish. – Toshkent: Fan, 2007. – 224 b.
17. Haqqulov I. Taqdir va tafakkur. – Toshkent: Sharq, 2007. – 334 b.
18. Sharq mumtoz poetikasi. Birinchi kitob (Nashr. tayyorlovchi, talqin va sharhlar muallifi H. Boltaboyev). – Toshkent: Davlat ilmiy nashriyoti, 2006. – 430 b.
19. Shoev Z.Dj. Uchenie monoteisticheskix religiy o prorochestve i ego razvitie v islame. Avt. kand. diss. po filosof. nauk. – Dushanbe, 2011. – 25 s.
20. Qur’oni Karim (Tarjima va izohlar muallifi Alouddin Mansur). – Toshkent: Cho‘lpon, 1992. – 544 b.

ALISHER NAVOIY XALQARO JURNALI

3-JILD, 2-SON

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ АЛИШЕР НАВОИЙ
ТОМ-3, НОМЕР-2

INTERNATIONAL JOURNAL ALISHER NAVOIY
VOLUME-3, ISSUE-2

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Тадqiqот город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000